

УДК 340.1

ББК 67.3

БАЛКОВАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Дальневосточный юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Владивосток
e-mail: valyabalk@yandex.ru

VALENTINA G. BALKOVAYA

Doctor of Law, Head of the Department of Theory and History of State and Law Far Eastern Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, Vladivostok
e-mail: valyabalk@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В КОНСТИТУЦИОННЫХ АКТАХ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

FORMATION OF THE THEORY OF NATIONAL SOVEREIGNTY IN THE CONSTITUTIONAL ACTS OF THE SOVIET STATE

Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена изменением роли государства в современном мире. В условиях перерастания многими социальными проблемами государственных границ со всей остротой встает вопрос о носителях суверенитета, объеме и пределах суверенных прав.

Основная цель исследования — охарактеризовать процесс теоретического становления и юридического закрепления в советской России концепции национального суверенитета.

Рассматриваемые проблемы — национальный вопрос в Российской империи, национальная политика партии РСДРП, юридическое закрепление теории национального суверенитета в конституционных документах первых лет советской власти.

Используемые методы — историко-правовой, юридического толкования, формально-логические.

Abstract. *The relevance* of the problem is due to the changing role of the state in the modern world. In the context of many social problems outgrowing state borders, the question of the bearers of sovereignty, the volume and limits of sovereign rights arises with all urgency.

The main goal of the study is to characterize the process of theoretical formation and legal consolidation in Soviet Russia of the concept of national sovereignty.

The problems under consideration are the national question in the Russian Empire, the national policy of the RSDLP party, the legal consolidation of the theory of national sovereignty in the constitutional documents of the first years of Soviet power.

The methods used are historical-legal, legal interpretation, formal-logical.

Выводы — автор считает, что сохранение за советскими республиками суверенных прав послужило важнейшим юридическим основанием для роспуска СССР в условиях системного кризиса социализма 1991 г.

Ключевые слова: суверенитет, народный суверенитет, самоопределение наций, советский федерализм, Декларация прав народов России, Договор об образовании СССР, Конституция СССР 1924 г.

Conclusions - the author believes that the preservation of sovereign rights by the Soviet republics served as the most important legal basis for the dissolution of the USSR in the conditions of the systemic crisis of socialism in 1991.

Keywords: sovereignty, popular sovereignty, self-determination of nations, Soviet federalism, Declaration of the Rights of the Peoples of Russia, Treaty on the Formation of the USSR, Constitution of the USSR 1924.

ВВЕДЕНИЕ

В современной юриспруденции одним из наиболее сложных и неоднозначных понятий выступает суверенитет, о чем свидетельствует проведение в рамках ежегодной Юридической недели в Москве в период с 21 по 24 ноября 2023 г. международной научно-практической конференции на тему «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы». В рамках многочисленных научных мероприятий, состоявшихся в то время, проблема суверенитета раскрывалась с разных позиций средствами теории государства и права, конституционного права, финансового права, международного права, истории политических и правовых учений. В современной научной литературе проблема суверенитета также находится в центре внимания исследователей, отмечается существование таких его модификаций как государственный и народный, внутренний и внешний, полный и ограниченный [1, с. 80–81].

Все это свидетельствует о значительной актуальности проблемы суверенитета на фоне тенденции глобализации, приводящей к перерастанию многими социальными процессами государственных границ [2, с. 11–13]. Для современной науки характерен пересмотр многих традиционных позиций в оценке этого важного юридического по-

нятия в части определения его истоков, пределов, форм реализации и характера [3, с. 20–22].

Важный вклад в изучение суверенитета может внести также история государства и права России, так как политическая практика советского государства значительно обогатила понятие суверенитета и выявила новые проблемы в его понимании и реализации, в частности, через призму права наций на самоопределение.

Учение о национальном суверенитете в советский период истории являлось важной составляющей социалистической догмы, найдя закрепление во многих партийных документах коммунистической партии. Вследствие этого, подлинно научного изучения этого социального явления долгое время не велось. Лишь после организационного распада СССР и построенных на схожих основаниях ЧССР и СФРЮ, посредством изучения исторических уроков национальных федераций началось серьезное научное осмысление теории национального суверенитета.

В частности, в работе Р. Г. Буканова предметом историко-правового исследования явились организационно-правовые основы СССР и РСФСР как национальных федераций [4, с. 6–7], в статье А. Н. Горявина и А. Д. Цветных сделана попытка раскрыть особенности «советского федерализма»,

предопределенных наличием суверенных прав у вошедших в состав союзного государства народов [5, с. 53–66], в работе В. Г. Егорова основное внимание уделено причинам, приведшим к распаду национальных федераций [6, с. 526–540]. Б. Н. Кашников одну из своих статей посвятил популизму лозунга самоопределения народов, считая его формой политической демагогии [7, с. 77–90]. М. А. Кожевина сосредоточила свое внимание на юридическом закреплении права на национальное самоопределение в правовых документах 1922–1924 гг. [8, с. 105–113].

Поднятые в вышеупомянутых научных публикациях проблемы в современных политических условиях не утратили своей актуальности. Как отмечает С. М. Кукушкина, понятие государственного суверенитета стало особенно сложным и неоднозначным в последние десятилетия «в условиях активизации процессов самоопределения народов, направленных на защиту собственного культурного и языкового пространства, с одной стороны, и национального суверенитета и права наций на самоопределение, с другой стороны» [9, с. 168]. Исторический опыт советского многонационального государства в этой связи представляет сегодня особый интерес, так как проблема соотношения государственного и национального суверенитета в современном мире вышла за пределы отвлеченных научных дискуссий, варианты ее решения способны приводить к ожесточенным политическим и военным конфликтам.

Целью настоящей публикации является характеристика процесса формирования и юридического закрепления концепции социалистического суверенитета. Хотя на момент формирования советского государства в мире уже существовали федеративные государства, именно в основу формирования СССР была положена новая на тот момент концепция социалистического

суверенитета как суверенитета наций и народностей. И уже на стадии ее формирования были заложены основания тех проблем, которые в дальнейшем привели союзные государства к распаду.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Источниковую базу исследования составили первая редакция политической программы Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), а также акты конституционного значения первых лет советской власти — Декларация прав народов России, Конституция РСФСР 1918 г., Декларация и Договор об образовании СССР, Конституция СССР 1924 в части, характеризующей национальную политику советского государства.

Исследование велось с позиций объективности, историзма, комплексности и системности. Применение историко-компаративного метода позволило проследить тенденции формирования и развития позиции партии большевиков по национальному вопросу. Методы юридического, телеологического, аксиологического толкования позволили определить цели принятия и ценностную основу законодательных актов, составивших базу исследования, проанализировать нормативные основы закрепления суверенных прав национальных республик. Формально-логические методы позволили проанализировать суть проводившейся социалистическим государством национальной политики, определить ее сильные и слабые стороны, а также восстановить причинно-следственные связи между идеей сохранения за национальными республиками суверенных прав, закрепленной в учредительных документах федерации национальных республик, и произошедшим на фоне системного кризиса социализма развалом союзного государства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из причин усиления революционной ситуации в Российской империи на рубеже XIX–XX вв. являлся нерешенный национальный вопрос, рост национального самосознания народов, входивших в ее состав, приходил во все более острое противоречие с государственной политикой русификации национальных окраин. Осознавая значительный потенциал национально-освободительного движения в борьбе с самодержавием, лидеры Российской социал-демократической рабочей партии с момента ее организационного съезда в 1898 г. уделяли значительное внимание национальному вопросу и выработке модели межнационального взаимодействия.

Уже в текст первой программы РСДРП, принятой на ее II Съезде, в раздел прав и свобод было включено «право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства»¹. Из этого видно, что уже к началу первой русской революции у российской социал-демократической рабочей партии была сформирована своя позиция по национальному вопросу. Ее новизна состояла в том, что носителем суверенных прав признавалась «нация», понимаемая как особая этническая группа, имеющая исторически и политически определенную территорию компактного проживания, свой язык, национальные традиции и обладающая культурным своеобразием.

Теория национального суверенитета, основы которой были заложены в этой политической программе, отличалась от известной со времен Просвещения теории народного суверенитета, сформированной для государств с национально однородным населением. Создатели договорной концепции возникновения государства в качестве

носителя суверенитета признавали «народ», под которым понималось все общество, находящееся под властью определенного государства, не дифференцированное по этническому признаку на группы с особыми интересами. В значительной степени это обусловлено простотой этнического состава населения государств той поры.

Формирование концепции суверенитета наций и народностей произошло на другом историческом этапе, в условиях утверждения империализма, создающего условия для формирования крупных государственных образований — континентальных и колониальных империй — со сложным этническим составом населения. Вхождение в их состав народов, находящихся на разном уровне государственного и политического развития, способствовало превращению национальной идеи в один из популярных политических лозунгов этой эпохи.

Первым опытом юридического закрепления программы партии большевиков по национальному вопросу явилась Декларация прав народов России, принятая 2 (15) ноября 1917 г., через неделю после ее прихода к власти. Такая срочность являлась свидетельством того, какое большое значение эта партия придавала национальному вопросу, какую мощную силу видела в движении народов за свои права [6, с. 528].

Для того, чтобы национальная политика советского государства была успешна, необходимо было найти такие лозунги, которые бы получили поддержку всех народов, входящих в состав российского государства. Сложность этой задачи была предопределена тем, что эти народы находились на разной ступени государственного, экономического и политического развития, принадлежали к различным религиозным конфессиям.

Такие лозунги были найдены и закреплены в Декларации прав народов России. Национальная программа партии большевиков состояла из четырех пунктов:

¹ Программа российской социал-демократической рабочей партии: принята на 2 съезде РСДРП 30.07.1903 // <http://www.agitclub.ru/center/comm/zin/1903project4.htm> (дата обращения 08.11.2023).

1) равенство и суверенность народов России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России². Принятие этой Декларации подвело юридические основания под выход из состава российского государства территорий так называемых «национальных окраин», присоединенных за период с XVI по XIX вв. и имевших внешние границы с другими государствами. Большинство из народов, проживавших там, в дальнейшем вернулись к союзу с советской Россией, но Польша и Финляндия в тот момент отделились от нее окончательно [10, с. 134].

Следующий шаг на пути закрепления новых основ национальной политики был предпринят в процессе подготовки текста первой Конституции Российской советской федеративной социалистической республики (далее — РСФСР) 1918 г. Ст. 2 этого документа определяла, что «Российская советская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик»³. Несмотря на такое заявление, из текста Конституции неясно, каков статус этих республик и каким образом будут защищены права населяющих их народов. В ст. 11 говорилось, что советы областей, отличающихся особым национальным составом, могли объединиться в автономные образования, которые бы входили в со-

став РСФСР как особые субъекты федерации. Вместе с тем, порядок юридического оформления таких образований, особенно их правового положения по сравнению с остальными территориями, нормы представительства в советском парламенте, механизмы защиты национальных прав на тот момент нигде юридически определены не были.

Из этого видно, что уже в первые годы советской власти были заложены основные начала теории социалистического суверенитета как суверенитета наций и народностей, обеспеченных через право на национальное самоопределение вплоть до выхода из состава российского государства. Вместе с тем, многие положения этой теории носили декларативный характер и никаких правовых последствий не имели, а права «внутренних народов», не имевших возможности выхода из состава России в силу особенностей своего исторического расселения, не имели реального содержания и защиты [7, с. 80].

Курс на развернутое национальное строительство был определен в 1920–1922 гг., тогда была поставлена задача создания «Мировой социалистической советской республики», именно для нее была сформирована концепция социалистической федерации. На этапе ее подготовки было предложено два основных проекта юридической модели объединения различных народов в одно государство.

Первый проект был разработан наркомом по делам национальностей И. В. Сталиным, это был план «автономизации», в соответствии с которым национальные государственные образования должны были входить в состав РСФСР на правах новых автономий. С учетом того, что юридическое содержание понятия национальной автономии на тот момент детально проработано не было, такое вхождение в состав РСФСР народов, только недавно получивших

² Декларация прав народов России, принята Советом народных комиссаров РСФСР 15.11.1917 г. // <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5307/> (дата обращения 08.11.2023).

³ Конституция РСФСР, принята на V Всероссийском съезде Советов 10.07.1918 г. // <https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/> (дата обращения 08.11.2023).

суверенитет и создавших свою собственную государственность, в значительной степени воспроизводило бы модель Российской империи, фактически создавая советскую империю [4, с. 6–7].

Второй проект был предложен В. И. Лениным, это был план создания союзной федерации, в которую РСФСР должна была войти как равноправный субъект наряду с другими национальными социалистическими республиками. Ленинский проект получил поддержку большинства, именно он заложил основы социалистического федерализма и учения о социалистическом суверенитете как суверенитете национальном [5, с. 55]. Практическое и юридическое закрепление эти положения нашли в процессе создания Союза советских социалистических республик (далее — СССР).

30 декабря 1922 г. состоялся Первый съезд советов СССР, на котором были подписаны учредительные документы нового государства — Декларация об образовании СССР и Договор об образовании СССР, выдержанные в духе ленинской концепции и заложившие конституционные основания СССР как многонационального и федеративного государства.

В Декларации об образовании СССР отмечалось, что советская власть по своей сути интернациональна, это «толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью», которая была призвана обеспечить внешнюю безопасность, внутреннее хозяйственное преуспевание и свободу национального развития народов. Особенно подчеркивались добровольный характер объединения республик в союзное государство и их равноправный статус в объединении: «Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имею-

щим возникнуть в будущем». Отмечалось, что социалистическая федерация послужит верным оплотом в борьбе против мирового капитализма и явится новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику⁴.

В Договоре об образовании СССР (в ред. 1922 г.) были разграничены предметы ведения федерации и субъекта, в первую очередь были централизованы виды государственно-властной деятельности, ориентированные на внешнюю политику (иностранные дела, оборона, внешняя торговля), а также наиболее важные направления внутренней политики (государственная безопасность, пути сообщения, почта и телеграф, финансы). Все указанные направления государственно-властной деятельности были отнесены к предметам ведения СССР, что обеспечивалось через создание общесоюзных наркоматов, а все республики в составе СССР с момента подписания Договора лишались права реализовывать эти направления государственной политики. Это слабо соотносилось с идеей сохранения за республиками суверенных прав. В то же время, ст. 18 Договора относил национальные дела к исключительному ведению республик, на уровне Союза аналогичные управленческие структуры отсутствовали.

Важным инструментом отстаивания интересов субъектов федерации в парламенте традиционно является представительство в парламенте, оно позволяет защищать интересы при голосовании при решении важнейших вопросов. Договор об образовании СССР решал этот вопрос исходя из численности населения каждой союзной республики (ст. 6 Конституции устанавливался пропорциональный под-

⁴ Декларация об образовании СССР, принята на I Съезде Советов СССР 30.12.1922 // <https://base.garant.ru/185480/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения 08.11.2023).

ход к представительству в Съезде Советов СССР) [8, с. 108].

Наиболее важное для настоящей публикации условие учредительного договора было заключено в его заключительной ст. 26: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза»⁵. Примечательно, что в этой статье не оговаривались ни обстоятельства, которые могут привести к этому, ни процедура, ни способы юридического оформления соответствующего решения [11, с. 28].

Таким образом, важной особенностью социалистической федерации, которой являлся СССР, явилось то, что уже в момент подписания учредительного договора в качестве одного из базовых условий в него было включено право национальных республик на сецессию (выход из состава союзного государства). Можно предположить, что в момент заключения договора не предполагалось, что какая-то из республик решит реализовать это правомочие, сохранение за национальными республиками суверенитета и права на свободный выход носило декларативный характер и рассматривалось как мера привлечения в состав союзного государства новых субъектов.

В январе 1924 г. была принята первая Конституция СССР, в нее была включена отдельная глава с названием «О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве». Она прямо устанавливала, что «суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно; Союз ССР охраняет суверенные права союзных республик».

Таким образом, в науке теории социалистического государства и права с этого момента активно применялась категория «ограниченного» и «полного» государственного суверенитета, причем носителем ограниченного суверенитета признавалась национальная республика в составе СССР. Ограничение суверенитета выражалось, прежде всего, в невозможности для республик самостоятельно осуществлять внешнюю политику, в тот момент СССР выступал как консолидированный субъект во всех международных отношениях. Помимо этого, внутренние правомочия союзных республик были ограничены за счет предметов ведения союзных органов власти в стратегических для федеративного государства сферах, куда относились государственная безопасность, пути сообщения, почта и телеграф, финансы.

Ст. 4 Конституции СССР 1924 г. вновь дублировала право на сецессию. «Провозглашая право всех социалистических советских республик на свободное вступление в состав СССР и свободный выход из его состава, Конституция СССР не предусматривала правовой механизм такого «свободного выхода». Подобный механизм отсутствовал и в конституциях союзных республик» [12, с. 192].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под правом наций на самоопределение в советский период истории понималась юридически обеспеченная возможность каждой компактно проживающей этнической группы (нации, народности), осознающей свою языковую, культурную, религиозную самобытность, самостоятельно решить свою политическую судьбу путем создания собственного государства или вступления в союзное многонациональное государство.

В этой связи, Н. И. Биюшкина предлагает классифицировать право наций на само-

⁵ Конституция СССР, принята на II Всесоюзном съезде Советов 31.01.1924 // <https://statearchive.ru/468> (дата обращения 08.11.2023).

определение по количеству субъектов на индивидуальное и коллективное: «Реализация индивидуального права наций на самоопределение была характерна для образования мононациональных государств или автономий. Коллективное право наций на самоопределение оформлялось в случае создания многонационального государства на национально-территориальной федеративной основе» [13, с. 46].

Советское многонациональное союзное государство как идеальная модель являлось формой реализации коллективного права наций на самоопределение, оно было построено на основе таких принципов как историческая обусловленность реализации национальных прав социалистическим характером государства; равноправие наций; их полная политическая и юридическая свобода, обеспеченная через сохранение суверенных прав; детерминированность права наций на самоопределение возможностью национального волеизъявления.

Вместе с тем, на основе предпринятого исследования можно утверждать, что учредительные юридические нормы о возможности выхода союзных республик из состава СССР изначально носили декларативный и популистский характер, они не столько имели целью обеспечить реальные суверенные права республик, сколько решали задачу привлечения в состав союзного государства новых участников. Это вытека-

ло из поставленной партией в первые годы советской власти задачи создания «мировой республики труда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Право на выход из союзного государства (сецессия) предоставляет возможности для проявления сепаратизма, приводит к стремлению определенной части территории выйти из состава союзного государства. Это выражается в пересмотре уступок, сделанных в пользу федеральных органов власти, и имеет целью возвращение субъектам их прежних полномочий и самостоятельного государственно-политического и международно-правового статуса [14, с. 48]. Наиболее благоприятные условия для этого предоставляют именно договорные федерации.

Многих интересовало и продолжает интересовать, почему так быстро и бесконфликтно завершилась история одного из наиболее великих государств XX в. — Союза советских социалистических республик. Его важным уроком является то, что сохранение за субъектами федерации значительных суверенных прав и включение в условия союзного договора права на сецессию для участников договорной федерации подобны мине замедленного действия, которая может сработать при любом ухудшении политической ситуации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Скрипник Л. А. Об особенностях развития теории суверенитета / Л. А. Скрипник, А. В. Скрипник // Аграрное и земельное право. — 2020. — № 8(188). — С. 79–82. — EDN LOWZAG.
2. Аколова, Е. С. Национально-государственный суверенитет в условиях глобализации: дискурс идентичности / Е. С. Аколова, А. У. Альбеков, А. А. Полуботко // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). — 2014. — № 4(48). — С. 11–16. — EDN RJPKIC.
3. Овсепян Ж. И. Суверенитет как естественное публичное право: о модификации представлений о природе и характере суверенитета, об этапах (поколениях) и направлениях его научных

- исследований / Ж. И. Овсепян // Журнал российского права. — 2017. — № 2(242). — С. 14-30. — DOI 10.12737/24097. — EDN XWNNFX.
4. Буканова Р. Г. Основной принцип государственного единства РСФСР и СССР / Р. Г. Буканова // Аграрное и земельное право. — 2022. — № 11(215). — С. 6-7. — DOI 10.47643/1815-1329_2022_11_6. — EDN QSRBPJ.
 5. Гарявин А. Н. Образование СССР и особенности «Советского федерализма» / А. Н. Гарявин, А. Д. Цветцых // Двадцать четвертые Петровские чтения : Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 16-17 ноября 2022 года. — Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского, 2023. — С. 53-66. — EDN KVTWXW.
 6. Егоров В. Г. СССР: от рождения к краху великой державы / В. Г. Егоров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. — 2022. — Т. 21, № 4. — С. 526-540. — DOI 10.22363/2312-8674-2022-21-4-526-540. — EDN BUYOTA.
 7. Кашников Б. Н. Блеск и нищета самоопределения народов / Б. Н. Кашников // Вопросы философии. — 2021. — № 10. — С. 77-90. — DOI 10.21146/0042-8744-2021-10-77-90. — EDN PJPGVM.
 8. Кожевина М. А. Образование и распад Советского Союза в контексте исследований юридической природы Договора об образовании СССР / М. А. Кожевина // Национально-государственное строительство: опыт Российской империи и СССР : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Саранск, 05-06 октября 2018 года / Ответственный за выпуск Ю. Н. Сушкова. — Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2018. — С. 105-113. — EDN YACQJV.
 9. Кукушкина С. М. Государственный суверенитет, национальный суверенитет и право наций на самоопределение в начале третьего тысячелетия / С. М. Кукушкина // Марийский юридический вестник. — 2011. — № 8. — С. 168-175. — EDN VJKNIT.
 10. Гинзбург Ю. В. Выход Польши и Финляндии из состава России: историко-правовые аспекты / Ю. В. Гинзбург, Э. Э. Хащина // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. — 2019. — № 2. — С. 123-136. — EDN SQSUHG.
 11. Шелепов С. Н. Теоретико-правовые проблемы сецессии Федерации сквозь призму исторической ретроспективы. К анализу юридической природы Договора об образовании СССР 1922 года / С. Н. Шелепов // Государственная служба и кадры. — 2017. — № 1. — С. 26-30. — EDN YKGWST.
 12. Рощин Б. Е. Конституция СССР 1924 года: основные положения и особенности (к 90-летию принятия первой Конституции Советского Союза) / Б. Е. Рощин // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. — 2014. — Т. 20, № 2. — С. 189-193. — EDN SCJUKZ.
 13. Биюшкина, Н.И. Право наций на самоопределение как основное начало советского федерализма / Н. И. Биюшкина // Право и политика. — 2021. — № 10. — С. 43-54.
 14. Караман, А. А. Сецессия как угроза территориальной целостности государств / А. А. Караман // Вестник Владимирского юридического института. — 2023. — № 1(66). — С. 46-56. — EDN SFRINS.

REFERENCES

1. Skripnik L. A., Skripnik A. V. Ob osobennostyakh razvitiya teorii suvereniteta [On the features of the development of the theory of sovereignty]. Agrarian and land law, 2020, No. 8(188), pp. 79-82. — EDN LOWZAG.
2. Akopova E. S., Albekov A. U., Polubotko A. A. Natsional'no-gosudarstvennyy suverenitet v usloviyakh globalizatsii: diskurs identichnosti [National-state sovereignty in the context of globalization: identity discourse]. Bulletin of the Rostov State Economic University (RINH), 2014, No. 4(48), pp. 11-16. — EDN RJPKIC.
3. Ovsepyan Zh. I. Suverenitet kak yestestvennoye publichnoye pravo: o modifikatsii predstavleniy o prirode i kharaktere suvereniteta, ob etapakh (pokoleniyakh) i napravleniyakh yego nauchnykh issledovaniy [Sovereignty as a natural public law: on the modification of ideas about the nature and nature of sovereignty, about the stages (generations) and directions of its scientific research]. Journal of Russian Law, 2017, No. 2(242), pp. 14-30. DOI: 10.12737/24097. — EDN XWNNFX.

4. *Bukanova R. G.* Osnovnoy printsip gosudarstvennogo yedinstva RSFSR i SSSR [The basic principle of state unity of the RSFSR and the USSR]. *Agrarian and land law*, 2022, No. 11(215), pp. 6–7.– DOI 10.47643/1815-1329_2022_11_6. — EDN QSRBPJ.
5. *Garyavin A. N., Tsvetsykh A. D.* Obrazovaniye SSSR i osobennosti «Sovetskogo federalizma» [Education of the USSR and features of “Soviet federalism”]. *Twenty-fourth Peter’s Readings: Materials of the All-Russian Scientific Conference with International Participation*, St. Petersburg, 16–17 November 2022. St. Petersburg, Russian Christian Humanitarian Academy named after. F.M. Dostoevsky, 2023, pp. 53–66. EDN KVTWXW.
6. *Egorov V. G.* SSSR: ot rozhdeniya k krakhu velikoy derzhavy [USSR: from birth to the collapse of a great power]. *Bulletin of the Russian Peoples’ Friendship University. History of Russia*, 2022, vol. 21, No. 4, pp. 526–540. DOI: 10.22363/2312-8674-2022-21-4-526-540. — EDN BUYOTA.
7. *Kashnikov B. N.* Blesk i nishcheta samoopredeleniya narodov [Splendor and poverty of self-determination of peoples]. *Questions of Philosophy*, 2021, No. 10, pp 77-90. — DOI: 10.21146/0042-8744-2021-10-77-90. EDN PJPGVM.
8. *Kozhevina M. A.* Obrazovaniye i raspad Sovetskogo Soyuza v kontekste issledovaniy yuridicheskoy prirody Dogovora ob obrazovanii SSSR [Formation and collapse of the Soviet Union in the context of research into the legal nature of the Treaty on the Formation of the USSR]. *National-state construction: the experience of the Russian Empire and the USSR: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference*, Saransk, October 05–06, 2018. Saransk, National Research Mordovian State University named after. N.P. Ogareva, 2018, pp. 105-113. EDN YACQJV.
9. *Kukushkina S. M.* Gosudarstvennyy suverenitet, natsional’nyy suverenitet i pravo natsiy na samoopredeleniye v nachale tret’yego tysyacheletiya [State sovereignty, national sovereignty and the right of nations to self-determination at the beginning of the third millennium]. *Mari Legal Bulletin*, 2011, No. 8, pp. 168–175. EDN VJKHIT.
10. *Ginzburg Yu. V., Khashchina E. E.* Vykhod Pol’shi i Finlyandii iz sostava Rossii: istoriko-pravovyye aspekty [Exit of Poland and Finland from Russia: historical and legal aspects]. *Historical and legal problems: a new perspective*, 2019, No. 2, pp. 123–136. EDN SQSUHG.
11. *Shelepov S. N.* Teoretiko-pravovyye problemy setsessii Federatsii skvoz’ prizmu istoricheskoy retrospektivy. K analizu yuridicheskoy prirody Dogovora ob obrazovanii SSSR 1922 goda [Theoretical and legal problems of the secession of the Federation through the prism of historical retrospect. Towards an analysis of the legal nature of the Treaty on the Formation of the USSR of 1922]. *State service and personnel*, 2017, No. 1, pp. 26–30. EDN YKGWST.
12. *Roshchin B. E.* Konstitutsiya SSSR 1924 goda: osnovnyye polozheniya i osobennosti (k 90-letiyu prinyatiya pervoy Konstitutsii Sovetskogo Soyuza) [Constitution of the USSR of 1924: main provisions and features (to the 90th anniversary of the adoption of the first Constitution of the Soviet Union)]. *Bulletin of Kostroma State University named after N.A. Nekrasova*, 2014, vol. 20, No. 2, pp. 189–193. EDN SCJUKZ.
13. *Biyushkina N. I.* Pravo natsiy na samoopredeleniye kak osnovnoye nachalo sovetskogo federalizma [The right of nations to self-determination as the main principle of Soviet federalism]. *Law and politics*, 2021, No. 10, pp. 43–54.
14. *Karaman A. A.* Setsessiya kak ugroza territorial’noy tselostnosti gosudarstv [Secession as a threat to the territorial integrity of states]. *Bulletin of the Vladimir Law Institute*, 2023, No. 1(66), pp. 46–56. EDN SFRINS.

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 12.02.2024; принята к публикации 21.02.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 12.02.2024; accepted for publication 21.02.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.